

СПЕЦИФИКА МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

SPECIFICS OF MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY

КЕРИМОВ ЭЛЬНУР ЭЛЬДАРОВИЧ,

магистрант,

Сургутский государственный университет.

KERIMOV ELNUR ELDAROVICH,

Master's student,

Surgut State University.

Научный руководитель: Исаева Ирина Александровна,

Кандидат экономических наук, доцент,

Сургутский государственный университет.

Scientific supervisor: Isaeva Irina Aleksandrovna,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Surgut State University.

В данной статье представлены результаты анализа методов управленческой деятельности менеджеров в условиях цифровой экономики. Обосновывается идея о том, что современные технологии менеджмента повышают эффективность принятия управленческих решений в организации. Раскрываются проблемы управления субъектами предпринимательства в современных условиях экономической нестабильности. В результате авторами сделан вывод о том, что именно применение инновационных методов менеджмента в условиях цифровой экономики способствует повышению конкурентоспособности организации и обеспечения ее экономической безопасности.

This article presents the results of the analysis of the methods of managerial activity of managers in the digital economy. The idea that modern management technologies increase the efficiency of managerial decision-making in an organization is substantiated. The problems of management of business entities in modern conditions of economic instability are revealed. As a result, the authors concluded that it is the use of innovative management methods in the digital economy that contributes to improving the competitiveness of the organization and ensuring its economic security.

Ключевые слова: *менеджмент, цифровая экономика, цифровизация управления, управленческие технологии, инновационные методы менеджмента.*

Key words: *management, digital economy, digitalization of management, management technologies, innovative management methods.*

Актуальность данного исследования обусловлена современными изменениями, которые ориентируются на адаптацию цифровых технологий и инноваций в системе управления организациями. Формируется практическая ценность новых моделей менеджмента, которые учитывают современные вызовы и реалии. Управленческая практика, где активно применяются новейшие разработки и технологии, способствует достижению экономических целей и реализации коммерческих интересов предпринимательских субъектов.

Современный мир меняется, и вместе с ним – среда предпринимательства. Деятельность компаний требует применения новейших управленческих практик при организации и развитии системы менеджмента. Это обусловлено теми событиями, которые происходят на данный момент. Мы столкнулись с беспрецедентным периодом санкционного сопротивления и торгового протекционизма.

В 2023 г. негативное влияние принятых масштабных международных санкций на российский бизнес продолжается. Несмотря на отрицательные результаты данной политики, в таком периоде есть свое преимущество, поскольку организации в России стали более ориентированными на стратегии интенсивного развития, совершенствуя производство, технологии, управление и сбыт продукции. Функции современного управляющего организации невероятно разнообразны и специфичны. Решение поставленных управленческих задач требует разграничения полномочий для более эффективного достижения ключевых показателей эффективности, установленных в рамках стратегического развития бизнеса. К тому же главным трендом развития рынка труда в современности является повышение спроса на специалистов, имеющих универсальные профессиональные компетенции. Развитие таких трудовых и управленческих ресурсов в современных условиях должно быть направлено на формирование новых навыков, которые повышают производительность и эффективность труда. Важную роль в обеспечении поставленных задач играет интеграция цифровых технологий, информационных систем и инновационных подходов при организации профессионального обучения сотрудников, у которых появляются новые компетенции. На уровне управленческого персонала универсальные компетенции являются конкурентным преимуществом, обеспечивая организацию эффективной управленческой деятельности на предприятии [5].

Сегодня все большую роль стали обретать инновационные проекты, разработка и реализация которых направлена на активное стимулирование цифровой трансформации бизнеса. Соответственно, актуально рассмотреть инновационные подходы в современном менеджменте, влияющие на эффективность управления предприятия. Ведь инновационная деятельность организаций в рамках разработки и реализации проектов невозможна без использования современной практики менеджмента, активно развивающегося в условиях цифровой трансформации. Управленческий процесс на предприятии предполагает организацию системы управления, объектом которой выступают бизнес-процессы, операционный цикл, производство, финансы, персонал, закупки, маркетинг и многие другие функциональные компоненты экономического субъекта. Без эффективно сформированной системы управления затруднительным будет достижение различных коммерческих и финансовых целей, поставленных собственниками бизнеса. От технологий и методов менеджмента зависит экономическая эффективность предприятия и величина финансового результата его бизнес-деятельности [2].

Первым инновационным управленческим методом в условиях современной цифровой экономики является цифровизация стратегического управления. Стратегическое управление организацией в современных условиях предполагает активную разработку управленческих решений, направленных на стабилизацию бизнес-процессов, оптимизацию операционного цикла и повышение конкурентоспособности продукции. В период цифровой трансформации экономики важнейшим инструментом обеспечения экономической эффективности бизнес-

деятельности являются инновации, которые позволяют не только совершенствовать функциональные процессы компаний, но и обеспечить выпуск новой продукции [3]. Основой стратегического управления является стратегия. Без стратегии организация не может быть структурирована должным образом, не может позиционировать себя как серьезного игрока на каком-либо рынке. Поскольку компания нуждается в инвестициях, управлении, оптимизации ресурсов, стратегия играет жизненно важную роль в любом бизнесе, в частности, в процессе принятия решений.

Одной из стратегий компаний в современности является реализация концепции «цифровизации бизнеса». На сегодняшний день наблюдается четвертая промышленная революция. Ее главной характеристикой является стремительное развитие информационных технологий, цифровых систем, инноваций и интеллектуальных программ.

Вторым инновационным подходом в современном менеджменте выступает переход к цифровой бизнес-модели управления.

На сегодняшний день многие устаревшие бизнес-модели организаций в ключевых отраслях экономики становятся неконкурентоспособными, что влечет появление новых бизнес-моделей цифрового типа. Главным драйвером к их трансформации являются изменения в потребительском поведении людей, у которых появляются новые потребности [1].

В особенности данный процесс наблюдается в сфере платформенного бизнеса, где из-за появления новейших технологий и максимального распространения мобильных устройств и приложений возникают такие формы цифрового бизнеса, как электронные платформы.

Их конкурентными преимуществами в сравнении с традиционными формами бизнеса являются [4]:

- отсутствие лишних посредников и контрагентов при создании ценности;
- оптимизация времени на осуществление транзакций;
- упрощение процесса установления рыночных отношений;
- формирование эффективного партнерства и сотрудничества предприятий между собой;
- увеличение прибыльности бизнеса от использования платформ.

В рамках развития платформенных бизнес-моделей популярность обрел сектор электронной коммерции, который позволяет российским организациям усиливать свои конкурентные позиции в условиях глобализации и цифровизации. Главным конкурентным преимуществом ведения предпринимательской деятельности в секторе e-commerce выступает оптимизация финансовых расходов на обеспечение торговой деятельности. Поэтому с каждым годом происходит рост объема интернет-торговли в России, что демонстрирует следующий график (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика объема рынка Интернет-торговли в России, в трлн руб. [3].

Третьим инновационным подходом в современном менеджменте в период цифровой экономики выступает переход к ценностному управлению бизнесом.

Ценностное управление является одной из приоритетных концепций в менеджменте современных компаний, демонстрирующих высокие финансовые результаты и экономическую эффективность хозяйственной деятельности. Одним из способов применения ценностного управления в организациях является создание экосистем, которые в особенности учитывают ценностные приоритеты сотрудников и персонала.

Концепция ценностного управления использует технологии, которые позволяют вовлекать сотрудников организации в процессы развития, принятия решений и реализацию проектов. Ценностное управление про принятие инициатив персонала предприятия, где каждый человек ощущает свою важность и ответственность за общее дело и результат. Главным преимуществом ценностного управления выступает реализация человеческого потенциала сотрудников, поскольку каждый способен предложить свои идеи, креативные решения и собственное начинание работодателю.

Таким образом, современные процессы и практики компаний при организации эффективного управления в условиях цифровой экономики характеризуются формированием собственной концепции менеджмента, где применяемые технологии, методы и принципы будут способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса. Важно использовать такие управленческие практики, как цифровые технологии, ценностный подход и принимать решений о проведении организационных изменений, направленных на совершенствование системы управления бизнес-процессами и перехода предприятия к цифровой бизнес-модели. Те предпринимательские субъекты, которые будут максимально ориентированными на новейшую практику в сфере управленческих технологий, будут более конкурентоспособными и финансовой устойчивыми, что создаст для них условия стратегического развития и масштабирования. В будущем такие организации способны становятся корпоративными структурами бизнеса, выходя на международный и транснациональный уровень.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Куклина Е.А. Стратегия цифровой трансформации как инструмент реализации бизнес-стратегии компании нефтегазового сектора современной России // Управленческое консультирование. 2021. № 6. С. 40-53.
2. Комарова Ж. Наукоемкий бизнес в цифровую эпоху // Наука и инновации. 2021. № 9 (223). С. 10-16.
3. Бахтизин А.Р., Ильин Н.И., Качан М.В. Развитие системы стратегического управления в условиях цифровизации // Экономические стратегии. 2022. Т. 24. № 1 (181). С. 20-33.
4. Бойцева О.С., Конева Г.С. Особенности стратегического управления в цифровизации // Управление социально-экономическим развитием: инновационный и стратегический подходы. 2022. С. 19-21.
5. Коптева Ж.Ю., Томакова И.А. Развитие кадрового потенциала как основы для формирования цифровой экономики // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2021. Т. 11. № 1. С. 151-163.
6. Матузенко Е.В., Глазунова О.А., Изварин А.А. Тенденции, проблемы и перспективы развития электронной коммерции в сфере Интернет-торговли // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2021. № 1 (86). С. 197-206.

© Керимов Э.Э., 2023.